

PLATAFORMAS ADAPTATIVAS NA EDUCAÇÃO: POSSIBILIDADES DE APRENDIZADO PERSONALIZADO

DOI: [10.5281/zenodo.14292004](https://doi.org/10.5281/zenodo.14292004)

Márcio Rubens de Paula Medeiros

Doutorando em Ciências da Educação – FICS

Professo na Secretaria de Educação do Ceará

E-mail: marciorubens1@yahoo.com.br

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/9593550014831780>

Rosemary Corrêa Pontes

Mestranda em Tecnologias Emergentes em Educação – Must

Coordenadora Pedagógica em Sinop/MT

E-mail: nathaliarosemary@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/3686249046363747>

Carlos Eduardo Martins Bararuá

Mestrando em Tecnologias Emergentes em Educação – Must

Professor em Secretária Estadual de Educação do Pará

E-mail: cadhu1981@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/5273464989474952>

Jesuino Ferreira Dourado Junior

Mestrando em Ciências da Educação – FICS

Professor na Secretaria de Educação de Tocantins

E-mail: ferreirasdourado@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/2410165946727262>

Rodi Narciso

Mestranda em Educação Inclusiva em Rede Nacional (PROFEI)

Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT)

E-mail: rodi.narciso@unemat.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7973576620739898>

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-7303-2150>

RESUMO

O presente trabalho aborda as plataformas adaptativas na educação, um tema relevante na sociedade contemporânea. Essas ferramentas tornaram-se aliadas indispensáveis no processo de ensino e aprendizagem, contribuindo significativamente para a prática docente. Por meio de uma revisão bibliográfica, foram analisadas duas das principais plataformas educacionais: *Geekie* e *Khan Academy*. A *Geekie*, pioneira no Brasil, destaca-se por oferecer uma aprendizagem personalizada, adaptando o ensino ao perfil de cada estudante. Já a *Khan Academy*, criada em 2008 pelo educador Salman Khan, é uma plataforma norte-americana amplamente utilizada em diversos países. Seu diferencial está na oferta de ensino de qualidade, gratuito e acessível, utilizando tecnologia para democratizar o aprendizado. A integração das inovações tecnológicas nos sistemas educacionais é essencial para potencializar o aprendizado, promovendo maior autonomia e criatividade entre os estudantes. Nesse contexto, plataformas como *Geekie* e *Khan Academy* representam avanços significativos, oferecendo recursos que estimulam o desenvolvimento acadêmico e preparam os educandos para os desafios do mundo contemporâneo.

Palavras-chave: Sociedade contemporânea. Plataformas adaptativas. Educação. Ensino personalizado. Inovações tecnológicas.

ABSTRACT

This study addresses adaptive platforms in education, a relevant topic in contemporary society. These tools have become essential allies in the teaching and learning process, significantly enhancing teaching practices. Through a bibliographic review, two of the main educational platforms were analyzed: *Geekie* and *Khan Academy*. *Geekie*, a Brazilian pioneer, stands out for offering personalized learning, adapting teaching to each student's profile. Meanwhile, *Khan Academy*, created in 2008 by educator Salman Khan, is a North American platform widely used in various countries. Its main feature is providing quality education for free, leveraging technology to democratize learning. Integrating technological innovations into educational systems is essential to enhance learning, fostering greater autonomy and creativity among students. In this context, platforms such as *Geekie* and *Khan Academy* represent significant advancements, offering resources that stimulate academic development and prepare students for the challenges of the contemporary world.

Keywords: Contemporary society. Adaptive platforms. Education. Personalized teaching. Technological innovations.

1 INTRODUÇÃO

A sociedade moderna, caracterizada pela globalização e pelo avanço tecnológico, oferece amplas possibilidades para impulsionar o ensino e a aprendizagem em comunidades escolares. Contudo, esse mesmo cenário que promove a inclusão tecnológica de uma parcela significativa da população, simultaneamente exclui outra parte, evidenciando as desigualdades sociais e o acesso limitado às inovações.

O ensino personalizado, já presente no século XX, ganha nova força no século XXI com o suporte das tecnologias emergentes, conferindo dinamismo às plataformas adaptativas, que se consolidam como uma tendência global ao proporcionar personalização e oportunidades ampliadas de aprendizado.

O ecossistema das plataformas adaptativas se destaca por sua capacidade de atender às necessidades específicas de educandos e educadores. Esse modelo se adapta às diversas realidades e contextos educacionais, contribuindo significativamente para o processo de ensino e aprendizagem.

Um exemplo prático desse impacto é observado no ensino híbrido, que combina práticas presenciais e virtuais, ampliando as possibilidades de acesso e engajamento. Essa flexibilidade é fundamental para promover um aprendizado mais eficaz e adequado às demandas individuais.

No entanto, o uso das plataformas adaptativas não está isento de desafios. Entre eles, destaca-se a exclusão digital de grupos sociais que não possuem acesso à infraestrutura tecnológica necessária. Paralelamente, emergem questões éticas, como o uso responsável das ferramentas tecnológicas, a privacidade de dados e os riscos associados ao universo digital, como a disseminação de informações falsas e outros conteúdos prejudiciais. Assim, é imprescindível debater o impacto dessas ferramentas no ambiente escolar e propor soluções inclusivas que assegurem sua utilização de forma segura e equitativa.

O objetivo deste estudo é analisar as plataformas adaptativas na educação como possibilidades de aprendizado personalizado. A metodologia adotada é de natureza bibliográfica, baseando-se na análise de ampla literatura sobre o tema. Este trabalho também busca discutir o impacto de plataformas como *Khan Academy* e *Geekie Games* na formação dos educandos, além de promover reflexões sobre a práxis docente e a ética no uso das tecnologias educacionais.

Ao enfatizar o potencial transformador dessas ferramentas, este estudo ressalta a importância de integrá-las de forma responsável e eficiente ao contexto educacional, contribuindo para o enriquecimento do ensino e o desenvolvimento de competências digitais, como preconizado pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

2. METODOLOGIA

Este estudo fundamenta-se na abordagem qualitativa, sendo a pesquisa bibliográfica a principal estratégia utilizada para a construção do referencial teórico. Segundo Marconi e Lakatos (2003), a pesquisa bibliográfica permite compreender o estado da arte de um tema, por meio da análise de obras, artigos científicos e outras fontes secundárias. Foram consultados livros, artigos disponíveis em sites especializados e conteúdos extraídos do Google Acadêmico, com o objetivo de mapear as principais discussões sobre plataformas adaptativas na educação.

A escolha do tema foi norteada pela relevância das tecnologias educacionais no contexto contemporâneo. Para garantir a abrangência e qualidade das informações, adotou-se um planejamento que incluiu etapas de identificação, localização e seleção de materiais pertinentes. Além disso, os conteúdos foram avaliados criticamente quanto à sua confiabilidade e atualidade, conforme sugerem Marconi e Lakatos (2003).

O levantamento de dados focou em aspectos relacionados às características das plataformas adaptativas, suas funcionalidades e impactos no aprendizado personalizado. A análise dos materiais selecionados foi conduzida de forma reflexiva e comparativa, buscando destacar convergências e divergências entre os estudos consultados. Essa abordagem permitiu compreender como tais tecnologias podem ser aplicadas para atender às necessidades específicas dos aprendizes.

A organização do material seguiu critérios temáticos, possibilitando a sistematização das informações em categorias que melhor representassem os objetivos da pesquisa. A construção do texto baseou-se em sínteses e interpretações que conectassem os conceitos teóricos ao campo prático, valorizando a relação entre teoria e aplicação.

Por fim, este trabalho buscou respeitar os princípios éticos na utilização das fontes, assegurando as devidas citações e referências. A metodologia adotada, ancorada na literatura científica, confere rigor e embasamento à discussão proposta, permitindo uma análise aprofundada e fundamentada sobre as possibilidades e desafios das plataformas adaptativas no contexto educacional.

3. PLATAFORMAS ADAPTATIVAS, UMA TENDÊNCIA

O avanço da tecnologia tem transformado diversas áreas da sociedade, e a educação não é exceção. Entre as inovações mais promissoras, destacam-se as plataformas adaptativas, que vêm sendo reconhecidas como uma tendência no aprimoramento dos processos de ensino e aprendizado. Essas ferramentas utilizam algoritmos inteligentes para identificar as necessidades específicas de cada aluno, personalizando o conteúdo e o ritmo das atividades de forma dinâmica e eficaz.

As plataformas adaptativas baseiam-se em princípios da inteligência artificial e do aprendizado de máquina, proporcionando uma experiência de aprendizado centrada no indivíduo. De acordo com especialistas, essas tecnologias têm o potencial de superar modelos tradicionais de ensino ao atender à diversidade de habilidades, estilos de aprendizado e ritmos dos estudantes. Assim, representam uma resposta inovadora às demandas de personalização e eficiência no cenário educacional contemporâneo.

Além de personalizar o aprendizado, essas plataformas oferecem benefícios significativos para professores e instituições de ensino. Elas fornecem dados analíticos em tempo real, permitindo o acompanhamento detalhado do progresso dos alunos e a identificação de possíveis lacunas no aprendizado. Com isso, educadores podem adotar estratégias pedagógicas mais assertivas, alinhando recursos às necessidades reais de seus estudantes.

Entretanto, o crescimento dessa tendência também traz desafios importantes, como a necessidade de infraestrutura tecnológica adequada e a capacitação de professores para utilizar essas ferramentas de forma eficiente. Além disso, questões éticas relacionadas à privacidade de dados e à equidade no acesso à tecnologia precisam ser cuidadosamente abordadas. Neste contexto, as plataformas adaptativas representam não apenas uma inovação tecnológica, mas também uma oportunidade para repensar o papel da educação no século XXI.

3.1 Na esteira das plataformas de aprendizagem adaptativa

As plataformas adaptativas representam um marco no uso de tecnologias educacionais, propondo atividades personalizadas que atendem às necessidades específicas de cada aluno. Esses softwares inteligentes, por meio de vídeos, textos e

exercícios interativos, oferecem *feedback* em tempo real, promovendo a autonomia e o aprendizado contínuo (Rosa e Guimarães, 2022). Assim, tornam-se ferramentas fundamentais para engajar os estudantes no processo educacional contemporâneo.

Segundo Martins (2022), as plataformas adaptativas se destacam por adaptar conteúdos de forma interdisciplinar e personalizada, avançando conforme o ritmo de cada educando. Essa abordagem reflete uma transformação necessária no ensino tradicional, que frequentemente negligência as diferenças individuais no processo de aprendizagem. Além disso, essas plataformas facilitam a identificação de lacunas no conhecimento, permitindo intervenções pedagógicas mais precisas.

De acordo com Cruz (2022), a utilização dessas ferramentas na educação também está associada ao fortalecimento das competências digitais tanto de alunos quanto de professores. Durante a pandemia de COVID-19, por exemplo, sua relevância foi evidenciada no ensino híbrido, integrando práticas presenciais e virtuais. Essa metodologia atende às exigências do século XXI, caracterizado pela conectividade global e pela necessidade de habilidades tecnológicas avançadas.

Pierobon (2022) ressalta que as plataformas adaptativas ampliam as possibilidades de inclusão educacional, permitindo a personalização do ensino em contextos diversos. Com isso, atendem às demandas de estudantes com diferentes estilos de aprendizado, respeitando suas especificidades. Essa flexibilidade é essencial para uma educação equitativa, especialmente em contextos em que barreiras tecnológicas ainda são desafiadoras.

No entanto, Pauluk (2022) alerta que o uso efetivo dessas ferramentas exige infraestrutura adequada e formação docente contínua. Além disso, é crucial assegurar a ética e a privacidade no uso de dados, fatores indispensáveis para o sucesso das plataformas adaptativas. Essa perspectiva é corroborada por Rosa e Guimarães (2022), que enfatizam a necessidade de sistemas abertos e adaptáveis para maximizar seu potencial educativo.

Para Soares (2022), a implementação de plataformas adaptativas requer um planejamento pedagógico que integre essas tecnologias aos currículos escolares. Ferramentas como *Khan Academy* e *Geekie Games* ilustram como essas soluções podem transformar a aprendizagem, promovendo um ensino mais dinâmico e eficiente. Essas plataformas demonstram a capacidade de identificar pontos fortes e fracos, ajustando os conteúdos às necessidades de cada aluno.

Martins (2022) aponta que a personalização promovida por essas tecnologias não se limita à adaptação de conteúdos, mas também envolve a promoção de habilidades como autonomia e pensamento crítico. Esse modelo permite que os educandos assumam um papel ativo no processo de aprendizado, enquanto os professores atuam como mediadores e orientadores. Dessa forma, o ensino se torna mais significativo e transformador.

Por fim, Pereira (2022) destaca que o impacto das plataformas adaptativas vai além do ambiente escolar, influenciando positivamente a formação de cidadãos críticos e preparados para os desafios do mundo contemporâneo. Ao alinhar tecnologia e educação, essas ferramentas promovem uma aprendizagem contínua e alinhada às demandas sociais. Assim, contribuem para a construção de um sistema educacional mais inclusivo e eficiente.

Dessa forma, as plataformas adaptativas consolidam-se como uma tendência indispensável na educação, alinhando-se às necessidades de um mundo globalizado e tecnológico. Ao integrar inovação e personalização, elas potencializam o aprendizado e tornam-se instrumentos essenciais para uma educação de qualidade e acessível a todos.

3. 2 Geekie games

O *Geekie Games* é uma plataforma inovadora que oferece, gratuitamente, tecnologias avançadas de aprendizado adaptativo para estudantes que desejam se preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Com foco na personalização, a ferramenta ajusta-se às necessidades individuais dos usuários, oferecendo conteúdos e exercícios específicos que auxiliam no desenvolvimento das competências exigidas pelo exame. Essa abordagem adaptativa promove um aprendizado mais eficaz e alinhado ao ritmo de cada estudante.

A plataforma não se limita aos alunos, mas também é voltada para professores e gestores de escolas de Ensino Médio que estabelecem parcerias com o projeto. Esse modelo integrado permite que educadores utilizem os dados gerados pela interação dos estudantes para planejar intervenções pedagógicas mais assertivas, potencializando o ensino e aprendizagem. Assim, o *Geekie Games* se consolida como uma ferramenta colaborativa e estratégica para as escolas.

Além de personalizar o ensino, o *Geekie Games* promove a inclusão ao garantir acesso democrático a tecnologias educacionais de ponta. Segundo Pauluk (2022), essa característica é essencial para reduzir desigualdades no sistema educacional brasileiro, especialmente em um exame tão competitivo como o ENEM. Dessa forma, a plataforma não apenas amplia as possibilidades de aprendizado, mas também reforça o compromisso com a equidade educacional.

Por fim, o *Geekie Games* destaca-se como uma solução educacional relevante e transformadora, alinhando inovação tecnológica às demandas do ensino contemporâneo. Ao integrar professores, gestores e alunos, a plataforma cria um ecossistema educacional que potencializa o aprendizado de maneira dinâmica e eficiente. Assim, contribui para a formação de estudantes mais preparados e capazes de enfrentar os desafios acadêmicos e profissionais do futuro.

3. 3 Os alunos e o *Geekie games*

O *Geekie Games* oferece aos alunos uma experiência de aprendizado adaptativo, começando com um teste diagnóstico inicial. Esse teste identifica as dificuldades e os níveis de proficiência em diferentes assuntos, gerando um relatório detalhado que serve de base para um plano de estudos personalizado. Essa abordagem permite que o estudante inicie seu percurso de aprendizado focando nas áreas que mais necessitam de atenção, otimizando o uso do tempo e dos recursos disponíveis.

Com o plano de estudos em mãos, os alunos podem acessar aulas específicas dentro da própria plataforma, incluindo vídeos, exercícios e outros materiais didáticos. À medida que concluem suas atividades, um novo diagnóstico é realizado para avaliar tanto os tópicos já estudados quanto novos conteúdos. Esse ciclo contínuo de diagnóstico e personalização garante que o aluno avance de maneira estruturada e eficiente, cobrindo gradualmente todas as áreas exigidas pelo ENEM.

Essa metodologia adaptativa, conforme destacado por Cruz (2022), não só melhora o desempenho acadêmico como também contribui para o desenvolvimento da autonomia nos estudos. O *Geekie Games* auxilia o aluno a criar uma rotina eficaz, permitindo que ele visualize seu progresso e ajustando o plano de estudos às suas necessidades específicas. Essa flexibilidade é essencial para atender aos diferentes ritmos de aprendizagem dos estudantes.

Por fim, a plataforma destaca-se como uma ferramenta estratégica para a preparação para o ENEM, integrando tecnologia avançada e personalização educacional. Ao alinhar os planos de estudos às necessidades individuais, o *Geekie Games* não apenas prepara os alunos para o exame, mas também promove habilidades fundamentais para o aprendizado autônomo e contínuo. Assim, a plataforma se consolida como um recurso indispensável para estudantes que buscam alcançar seus objetivos educacionais.

3. 4 O *Geekie games* para gestores e professores

O *Geekie Games* oferece ferramentas valiosas para professores e gestores acompanharem o desempenho de seus alunos de maneira detalhada. A plataforma disponibiliza relatórios individualizados e coletivos que permitem a análise de proficiência e desempenho em diferentes áreas de conhecimento. Esses relatórios auxiliam os educadores a identificar lacunas específicas no aprendizado de seus alunos, proporcionando uma visão clara sobre os pontos fortes e os aspectos que necessitam de maior atenção.

Com base nas informações fornecidas pela plataforma, os professores podem ajustar seus planos de aula de forma mais assertiva. Essa adaptação permite a inclusão de atividades específicas que atendam às necessidades identificadas, promovendo um ensino mais personalizado. Além disso, os dados compartilhados pela plataforma possibilitam uma abordagem pedagógica mais estratégica, alinhada às metas de aprendizado de cada estudante.

A integração do *Geekie Games* com a sala de aula potencializa o aprendizado ao combinar os benefícios da tecnologia adaptativa com a mediação direta dos professores. Segundo Soares (2022), essa abordagem híbrida promove maior engajamento dos alunos, ao mesmo tempo que fortalece o papel do professor como mediador no processo de ensino-aprendizagem. Assim, a plataforma não substitui, mas complementa o trabalho pedagógico, oferecendo suporte adicional às práticas escolares.

Por fim, o *Geekie Games* se consolida como uma ferramenta indispensável para gestores e professores que desejam melhorar os resultados educacionais de suas escolas. Ao fornecer dados confiáveis e de fácil interpretação, a plataforma facilita a tomada de decisões pedagógicas e amplia as possibilidades de intervenção

em sala de aula. Dessa forma, contribui significativamente para a construção de um ambiente educacional mais eficiente e centrado no aprendizado dos alunos.

3. 5 História da *Khan Academy*

A *Khan Academy*, fundada em 2008 pelo americano Salman Khan, surgiu com o objetivo de democratizar e melhorar a educação por meio do aprendizado personalizado. A iniciativa começou quando Khan, então atuando no mercado financeiro, decidiu gravar videoaulas para ajudar seus primos a aprenderem matemática. O material, inicialmente simples e direcionado, logo encontrou um público muito mais amplo ao ser compartilhado no YouTube, alcançando milhares de visualizações e repercussão global (Costa, 2022, p. 4).

Os vídeos, marcados por uma abordagem acessível e prática, rapidamente se tornaram uma referência para estudantes, professores e pais. Os comentários e relatos de pessoas que utilizavam as aulas destacavam como os vídeos contribuía para uma melhor compreensão dos conteúdos. Esse impacto revelou a possibilidade de transformar o ensino tradicional, permitindo que os alunos aprendessem e praticassem conceitos no próprio ritmo, fora do ambiente escolar, maximizando o tempo em sala de aula para atividades mais interativas.

Com a popularidade crescente, a *Khan Academy* consolidou-se como uma das plataformas educacionais mais inovadoras, utilizando tecnologia para personalizar o aprendizado. Ao permitir que cada estudante progrida no próprio ritmo, a plataforma respeita as individualidades e necessidades específicas de cada usuário. Além disso, sua abordagem amplia o acesso a uma educação de qualidade, alcançando diferentes contextos socioeconômicos e culturais.

O modelo de ensino adotado pela *Khan Academy* também promove uma mudança significativa na interação entre professores e alunos. Como os estudantes têm a oportunidade de aprender os conceitos de forma autônoma, o papel do professor é transformado. Em vez de transmitir conteúdos de forma passiva, os educadores podem focar no acompanhamento individualizado e no desenvolvimento de habilidades críticas e colaborativas, otimizando o processo de ensino-aprendizagem. neste sentido:

A proposta de Khan é que os estudantes aprendam por meio de videoaulas sobre diversos conteúdos, dentre eles, a Matemática, de acordo com seu próprio ritmo, e um software no qual cada um pode acompanhar sua evolução de aprendizagem, com os professores acompanhando o desempenho de toda a turma na realização das atividades. (Costa, 2022, p.3)

Além de matemática, a *Khan Academy* expandiu seu repertório de conteúdos para outras áreas do conhecimento, como ciências, economia e programação. A diversidade de materiais reflete o compromisso da plataforma em oferecer uma base educacional sólida e abrangente. Essa pluralidade de temas contribui para a formação de estudantes mais preparados para os desafios acadêmicos e profissionais.

Outro diferencial da *Khan Academy* é sua missão de manter o acesso gratuito à plataforma, assegurando que a falta de recursos financeiros não seja um obstáculo para o aprendizado. Essa filosofia reflete o compromisso de Salman Khan em democratizar a educação globalmente, utilizando a tecnologia como meio para reduzir desigualdades educacionais.

O impacto da *Khan Academy* vai além dos estudantes, beneficiando também professores e instituições de ensino. A plataforma oferece ferramentas para monitoramento de progresso e identificação de dificuldades, permitindo intervenções pedagógicas mais eficazes. Esse suporte técnico é fundamental para que educadores possam adaptar suas práticas e atender às necessidades específicas de seus alunos.

A *Khan Academy* consolidou-se como uma referência em inovação educacional, unindo aprendizado personalizado e acessibilidade tecnológica. Sua história inspira outras iniciativas no campo da educação, demonstrando como a tecnologia pode transformar o ensino em um processo mais inclusivo, eficiente e humanizado. Assim, a plataforma continua a expandir seu alcance e a impactar positivamente a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo.

Para Costa (2022, p.3):

A plataforma Khan Academy oferta a possibilidade de o professor acompanhar em tempo real, o desempenho dos estudantes por meio do software disponibilizado pela plataforma, com formato de videogame, recursos que são pouco enfatizados e caracterizam seu diferencial com relação a outras plataformas de aprendizagem. Tendo em vista tais características, considera-se de suma importância que sejam ofertados cursos de formação continuada mostrando caminhos que o professor pode seguir, promovendo a inclusão das tecnologias digitais na sala de aula. (Costa, 2022, p.3)

Para Costa (2022, p.7) O 'Khan nas Escolas' é capaz de personalizar o ensino, oferecendo aos alunos a possibilidade de aprender em seu próprio ritmo, oferecendo aos professores a possibilidade de recomendar atividades a partir das necessidades de cada um. Trata-se de uma forma moderna de estudo que explora o uso da tecnologia.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme apontado na literatura estudada, destaca-se a relevância do uso das tecnologias no cenário atual, especialmente no campo educacional. As plataformas adaptativas representam um avanço significativo no processo de ensino e aprendizagem, sendo uma realidade que oferece soluções inovadoras. Com foco no atendimento individualizado e personalizado, essas plataformas proporcionam flexibilidade de tempo, dinamismo, materiais selecionados e outras oportunidades que atendem às demandas de uma educação contemporânea.

Os objetivos deste estudo, que incluem a análise das plataformas adaptativas como ferramentas para um ensino e uma aprendizagem personalizados, foram atingidos. Além disso, destacaram-se as plataformas *Khan Academy* e *Geekie Games* como exemplos de tecnologias transformadoras na realidade escolar. Refletiu-se também sobre a importância do uso dessas plataformas na prática docente, considerando seu impacto na mediação pedagógica. Por fim, enfatizou-se a necessidade de incluir discussões sobre ética na aplicação dessas tecnologias, um tema fundamental diante da modernidade tecnológica que vivenciamos.

Outro ponto relevante abordado foi a capacidade dessas plataformas de auxiliar professores e gestores no acompanhamento do desempenho dos estudantes em tempo real. Ferramentas como a *Khan Academy* e o *Geekie Games* permitem que o aprendizado seja potencializado por meio de dados precisos e imediatos. Nesse contexto, o papel do professor como mediador do processo educativo torna-se indispensável para promover aprendizagens mais significativas e alinhadas às necessidades individuais dos educandos.

Em síntese, sugere-se o aprofundamento de pesquisas que envolvam educandos e educadores, especialmente aqueles que utilizam plataformas adaptativas no ambiente escolar. Essas ferramentas, consideradas uma tendência global, também se destacam no contexto educacional brasileiro, apresentando

potencial para transformar práticas pedagógicas e ampliar as possibilidades de ensino e aprendizagem de forma inclusiva e eficiente.

4 REFERÊNCIAS

COSTA, D. C. L. As Plataformas Adaptativas e a Personalização da Aprendizagem. In: COSTA, D.; MARTINS, G. **Plataformas adaptativas educacionais [livro eletrônico]**: a aprendizagem personalizada na cultura digital / organização Deborah Curitiba, PR: Letra e Forma Editora e Consultoria Educacional, 2022. Disponível em: <https://publicacoes.even3.com.br/book/plataformas-adaptativas-educacionais-616745>, acesso em 15 nov. 2024.

COSTA, D. **Khan academy para prática personalizada**. [e-book] Flórida: Must University, 2022.

CRUZ, M. F. A Plataforma Khan Academy como Recurso Tecnológico no Ensino Fundamental. In: COSTA, D.; MARTINS, G. **Plataformas adaptativas educacionais [livro eletrônico]**: a aprendizagem personalizada na cultura digital / organização Deborah Curitiba, PR: Letra e Forma Editora e Consultoria Educacional, 2022. Disponível em: <https://publicacoes.even3.com.br/book/plataformas-adaptativas-educacionais-616745>, acesso em 15 nov. 2024.

GAROFALO, D. Plataformas adaptativas – O que são e como podem (ou não) contribuir para recuperação da aprendizagem. 2021. Disponível em: <https://redes.moderna.com.br/2021/03/31/plataformas-adaptativas/>, acesso em: 15 abr. 2022.

GEEKIE. In: **Wikipédia**. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Geekie>, acesso em: 16 abr. 2022.

KHAN ACADEMY. In: **Wikipédia**. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Khan_Academy, acesso em: 16 abr. 2022.

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. **Fundamentos de metodologia científica**. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 2003.

MARTINS, D. D. A Educação 4.0 e as Plataformas Digitais: Estudo de Casos e Estratégias Adaptativas na Educação. In: COSTA, D.; MARTINS, G. **Plataformas adaptativas educacionais [livro eletrônico]**: a aprendizagem personalizada na cultura digital / organização Deborah Curitiba, PR: Letra e Forma Editora e Consultoria Educacional, 2022. Disponível em: <https://publicacoes.even3.com.br/book/plataformas-adaptativas-educacionais-616745>, acesso em 15 nov. 2024.

PARANÁ, Secretaria de Educação (SEDUC). **Dia a Dia Educação**. Disponível em: <http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1328>. Acesso em: 14 abr. 2022.

PAULUK, S. D. E. Análise de Estudo de Caso da Plataforma Adaptativa Aprimora.

In:

COSTA, D.; MARTINS, G. **Plataformas adaptativas educacionais [livro eletrônico]**: a aprendizagem personalizada na cultura digital / organização Deborah Curitiba, PR: Letra e Forma Editora e Consultoria Educacional, 2022. Disponível em: <https://publicacoes.even3.com.br/book/plataformas-adaptativas-educacionais-616745>, acesso em 15 nov. 2024.

PEREIRA, K. T. A Contribuição da Utilização da Plataforma Khan Academy na Formação Inicial de Educadores das Séries Iniciais. In: COSTA, D.; MARTINS, G. **Plataformas adaptativas educacionais [livro eletrônico]**: a aprendizagem personalizada na cultura digital / organização Deborah Curitiba, PR: Letra e Forma Editora e Consultoria Educacional, 2022. Disponível em: <https://publicacoes.even3.com.br/book/plataformas-adaptativas-educacionais-616745>, acesso em 15 nov. 2024.

PIEROBON, R. U. S. Plataforma Educacional Adaptativa: Khan Academy no Fundamental I. In: COSTA, D.; MARTINS, G. **Plataformas adaptativas educacionais [livro eletrônico]**: a aprendizagem personalizada na cultura digital / organização Deborah Curitiba, PR: Letra e Forma Editora e Consultoria Educacional, 2022. Disponível em: <https://publicacoes.even3.com.br/book/plataformas-adaptativas-educacionais-616745>, acesso em 15 nov. 2024.

PLATAFORMA ADAPTATIVA. **Prova Fácil na Web**. Disponível em: https://www.provafacilnaweb.com.br/blog/plataformaadaptativa/?gclid=EA1aIQobChMl99Km0sWY9wIVSEFIAB1oQwMuEAAYAiAAEqJCGfD_BwE, acesso em: 14 abr. 2022.

ROSA, A. T.; GUIMARÃES, U. A. PLATAFORMAS ADAPTATIVAS: ENSINO PERSONALIZADO POR MEIO DA APRENDIZAGEM ADAPTATIVA. **RECIMA21 - Revista Científica Multidisciplinar - ISSN 2675-6218**, [S. l.], v. 3, n. 6, p. e361580, 2022. DOI: 10.47820/recima21.v3i6.1580. Disponível em: <https://recima21.com.br/index.php/recima21/article/view/1580>. Acesso em: 15 nov. 2024.

SOARES, J. A. O uso da Plataforma Adaptativa Educacros como Potencializadora no Processo de Ensino-Aprendizagem. In: COSTA, D.; MARTINS, G. **Plataformas adaptativas educacionais [livro eletrônico]**: a aprendizagem personalizada na cultura digital / organização Deborah Curitiba, PR: Letra e Forma Editora e Consultoria Educacional, 2022. Disponível em: <https://publicacoes.even3.com.br/book/plataformas-adaptativas-educacionais-616745>, acesso em 15 nov. 2024.